

SHOHRUX MIRZONING SIYOSAT MAYDONIGA KIRIB KELISHI

Mehritillayev Madiyor Doniyor o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shohruh Mirzoning bolalik davri, Sohibqiron Amir Temur bilan harbiy yurishlarda qatnashishligi hamda Amir Temur tomonidan Xurosonga Shohruh Mirzoning hokim etib tayinlanishi, Sohibqironning vafotlaridan so'ng taxt uchun kurashlar va Shohruh Mirzoning davridagi o'zgarishlar haqida so'z yuritilgan..

Kalit so'zlar: Amir Temur, Tog'ay Turkon og'o, Saroymulxonim, Samarqand, Xuroson, Taqvodor.

Temuriylar vakillari orasida tarixda ulkan ishlar qilgan hukmdorlar ko'p. ana shunday hukmdorlardan biri bu Amir Temurning 4-o'g'li Shohruh Mirzodir. Shohruh Mirzoning siyosat maydoniga kirib kelishidan oldin uning shaxsiy biografiyasi haqida ma'lumot berishni lozim topdim. Shohruh Mirzo ibn Amir Temur Ko'ragon o'g'li 1377-yil 20-avgust payshanba kuni Hijriy 779-yil 14-rabbius-soniy oyida dunyoga keladi¹. Shohruh Mirzoning onasi Tog'ay Turkon og'o bo'lgan. Shohruh Mirzoning onasi Tog'ay Turkon og'oligi Xondamirning Habib us-siyar asarida qayd etilgan. Shohruh Mirzo tug'ilganidan so'ng uning tarbiyasi bilan shaxsan Amir Temurning sevikli xotini bo'lgan Saroymulxonim shug'ullangan. Shohruh Mirzo yoshligidanoq ahkomi shariatga qattiq rioya qilib, diniy kitoblarga qiziqqan.

Shohruh Mirzo 14-15 yoshidan boshlab Amir Temurning harbiy yurishlarida qatnashganligiga tarix guvoh. U 20 yoshigacha otasi Sohibqiron qavatida bo'lib, harbiy yurishlarda, jumladan, Falastin yurishida ham faol qatnashgan. Amir Temurning Xurosonning janubiy o'lkalariga qilgan yurishida aynan Shoh Mansur bilan bo'lgan jangda Amir Temurning hayotini Shohruh Mirzo saqlab qolganligini

¹ Xondamir G'iyosiddin Muhammad "Habib us-siyar fi axbor afrod ul bashar".1994-y B- 85.

o'ta qaltis vaziyatda qolib ketgan Amir Temurning o'zi ham aytib o'tadi. Amir Temur aynan o'sha voqea haqida o'g'li Shohrux Mirzoga Yaratganning o'zi kuch quvvat berganiga iqrор bo'ladi. Chunki Shohrux Mirzo faqat toat ibodat bilan mashg'ul bo'lar, kitobni ko'p sevuvchi inson edi. Xuroson 1397-yildan kenja o'g'li Shohrux Mirzo hokim etib tayinlanadi. Nizomiddin Shomiy Zafarnomasida shunday yozadi: "Xuroson viloyatining hammasini Amirzoda Shohrux Mirzoga topshirdi va ulug' amirlardan uning xizmatiga tayin qilib jo'natdi"². Aynan shu voqealar jarayonida Amir Temur o'z o'g'li Shohrux Mirzoga 12 minglik qo'shin ham berganligi Nizomiddin Shomiy o'z Zafarnomasida qayd etib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Shu tariqa Shohrux Mirzo 1397-yildan etiboran Xuroson, Mozandaron va Seistonda Amir Temurning noibi sifatida o'z faoliyatini boshlaydi. Aynan shu vaqtdan boshlab Amir Temurning kenja o'g'li Shohrux Mirzo katta siyosat maydoniga kirib keladi. Otasi Sohibqiron Amir Temurning himoyasi va soyasida barcha yurishlarida va davlat ahamiyatiga molik ishlarda o'ta tadbirkor va puxta uzoqqa mo'ljallangan fikrlari bilan Amir Temur saroyida kata nufuzga ega bo'ladi.

Fasih Xavafiyning yozishiga qaraganda, Shohrux Mirzo Hirotning nufuzli xo'jazodalari rahnamoligida Xuroson hokimligini boshqargan.

Amir Temur 1397-yilda unga Xuroson, Seiston va Mozandaron hokimligini bergach, to 1405-yilgacha Xuroson hukmdori degan nom bilan kifoyalangan.

Fasih Xavafiyning ma'lumotiga qaraganda: "1399-yil iyul oyida Amir Temur farmoniga ko'ra Hirot shahrida Shohrux Mirzo uchun Bog'i shahr saroyi qurila boshlagan va bu ishga Milkat tavochi ma'sul qilib belgilangan"³. Shohrux Mirzoning faoliyati shu vaqtdan boshlab bevosita Xuroson bilan bog'liq bo'ldi. Sohibqiron Amir Temur o'g'li Shohrux Mirzo huzuriga Xo'ja Shamsiddin Yahyo Simnoniyini yuborib vazir lavozimiga tayinlaydi. Shohrux Mirzo hukmi ostida bo'lgan Xuroson bilan bog'liq ayrim voqealar manbaalarda joy olgan bo'lib, ular asosida mazkur shahzoda faoliyatining ilk davrlarini yoritish mumkin. Shulardan biri Shohrux Mirzo

² Nizomiddin Shomiy "Zafarnoma" 2004-y. B 221.

³ Fasih Ahmad Havofiy. "Mujmal fasihiy". 1996-y. B. 120.

devonidagi amaldorlar va ularning Amir Temur tomonidan jazolanishi bilan bog'liq voqealardir. Darvoqe, Nizomiddin Shomiy va Sharofiddin Ali Yazdiy bergan ma'lumotlariga ko'ra Amir Temur Xuroson viloyatiga yaqinlashgach, Xo'ja Faxriddin Ahmad Tusiyni soliq yig'ish ishlarini nazorat qilish uchun Xurosonga yuborgan bo'lib, mazkur amaldor qirq kunda Xurosondan 200 tuman kepakiy miqdorida pul mablag'i yig'ib xazinaga topshirgan.

Mazkur voqea xususida Fasih Ahmad Xavofiy asaridan to'liqroq ma'lumot olamiz. Unga ko'ra "Amir Temur Nishopurda turgan vaqtida Xo'ja Faxriddin Ahmad Tusiyni Hirotga favqulodda muxtor vakil qilib jo'natadi. Tusiyni Hirotga kelib, davlat ishlarini tekshirgach, devonbegi lavozimida turgan mashhur Xo'ja Ali Muhammadshohni soliq yig'uvchilarni qiynab azob berganligi uchun Hirotning Malik nomli darvozasiga olib chiqib ostiradi"⁴. Shuningdek Hirot Xo'jazodalaridan 20 kishini badarg'a qilish haqida Amir Temurga ro'yxat taqdim etadi. Shohrux Mirzo devoniga nisbatan bunday jazo berishning jiddiy sabablari bo'lgan. Shohrux Mirzo Xuroson boshqaruvchisi qilib tayinlangach, Hirotning yirik xo'jazodalarini o'z atrofiga yig'ib ularning rahnamoligida mamlakatni boshqargan va ushbu xo'jalar mamlakat daromadlarini yig'ishda soliqchilar ishiga bevosita aralashib ularga bosim o'tkazgan. Oqibatda Amir Temur tomonidan belgilangan Xuroson mamlakatida soliq majburiyatlari izdan chiqqan. Natijada Xo'ja Ahmad Tusiyni Amir Temur tomonidan soliq ishlarini nazorat qilib, davlat ishlarini taftish qilish uchun Hirotga yuborilgan. Mazkur amaldor o'z zimmasiga yuklatilgan vazifani a'lo darajada bajarib, Amir Temur saroyida hurmat etibori oshgan. Keyinroq uni Amir Temur Xo'ja Faxriddin Ahmad Tusiyni Samarqand devoniga mas'ul lavozimlardan biriga tayinlaydi⁵. "Amir Temur 1404- yilda Konigilda kata to'y qilib Shohrux Mirzoning o'g'illari Ulug'bek Mirzo va Ibrohim Mirzo va boshqa nabiralarini uylantiradi.

Mazkur to'y munosabati bilan Samarqand shahrida katta qurultoy chaqiradi. Amirlar bu yig'ilishda Shohrux Mirzo va Pirmuhammad Jahongir Mirzolarning

⁴ Fasih Ahmad Havofiy. "Mujmali fasihiy". 1996-yil. - B. 120.

⁵ Nizomiddin Shomiy "Zafarnoma" 2004-yil. - B 392.

ishtirok etishi lozimligini Sohibqironga aytadilar. Garchi Amir Temur Pirmuhammad Mirzoning Samarqandga kelishiga ruxsat bersada Shohrux Mirzoning Iroq va Ozarbayjonda turgan Mironshoh Mirzoga tayanch bo'lib turishini nazarda tutib unga kelishiga ruxsat bermaydi"⁶. Shohrux Mirzo Xuroson noibi sifatida faoliyat yuritayotgan bu vaqtda u Amir Temurning Xitoy yurishida ishtirok etmaydi faqat zarur qo'shin va boshqa ta'minotlar berish bilan cheklanib qoladi.

1405-yilda Amir Temur vafotidan so'ng, Shohrux Mirzo taxtga da'vogarlar qatorida valiahd Pir Muhammad Mirzo bilan ittifoq tuzib, Samarqand hukmdori Xalil Sultonga qarshi kurashadi. 1407-yili Pir Muhammad Mirzoning fojiali o'limidan so'ng yakka o'zi kurashni davom ettirib, 1409- yili Xalil Sulton ustidan qo'li baland kelib, taxtni qo'lga kiritgach, Movarounnahrni to'ng'ich o'g'li Ulug'bek Mirzoga, Balxni ikkinchi o'g'li Sulton Ibrohim Mirzoga, Hisorni marhum Muhammad Sulton Mirzoning o'g'li Muhammad Jahongir Mirzoga, Farg'onani esa marhum akasi Umarshayx Mirzoning o'g'li Ahmad Mirzoga in'om qilib, o'zi Hirotga qaytib ketadi.

Shohrux Mirzo asta-sekin o'z akalari Jahongir, Umarshayx va Mironshohlarning avlodini har xil yo'llar bilan o'ziga tobe qilib, Movarounnahr, Ozarbayjon, Iroq, Xuroson va Shimoliy Afg'onistondan iborat katta bir davlat jilovini o'z qo'lga kiritib, Hirotni o'zining poytaxti deb e'lon qiladi va «ulug' xoqon» sifatida saltanatni boshqarishga kirishadi.

Shohrux Mirzo 1409- yilning boshida Movarounnahrda siyosiy vaziyat yanada keskinlashdi. Amir Xudoydod shu vaqtda Halil Sultonni Samarqand yonidagi Sheroz qishlog'ida mag'lubiyatga uchratib, uning o'zini asirlikka oladi. Bunday vaziyatda Shohrux Mirzo 1409- yil 25-aprel kuni Amudaryodan o'tib, Samarqand tomon lashkar tortadi. Amir Xudoydod qo'shinlarini Shohrux yuborgan harbiy qism tor-mor etib, Halil Sultonni asirlikdan ozod qiladi. Olijanob insoniylik sifatlariga ega bo'lgan temuriy Shohrux Mirzo o'zaro gina-qudratlarni unutib, Halil Sultonni yaxshi kutib oladi. Halil Sulton bilan Shohrux Mirzo o'rtasida shayx Nuriddin

⁶ Sharofiddin Ali Yazdiy. "Zafarnoma". 2016-yil. -B. 290-291.

vositachiligida o‘zaro bitim imzolanadi. Bitimga ko‘ra, Halil Sulton Movarounnahr taxtiga da‘vogarlikdan voz kechadi va Ray viloyatining hokimi etib tayinlanadi. Keyinchalik, Halil Sulton 1411-yil 4-noyabr kuni xastalanib, vafot etadi. Ba‘zi manbalarda tarixchilar uni zaharlab o‘ldirilgan, deya ta‘kidlashadi. B.Axmedov, T.Fayziyev, bu davrni o‘rganishda katta hissa qo‘shib kelganlar.

Shohrux Mirzo umrining oxirigacha o‘z o‘rniga valiahd tayinlashga ikkilanib yuradi.1446-yili Shohrux Mirzo o‘z nabirasi, qazvin, Ray va qum viloyatlari hukmdori Sulton Muhammadga qarshi yurish boshlaydi. Chunki Sulton Muhammad bobosi Shohrux Mirzoga qarshi bosh ko‘tarib, Hamadon va Isfahonni bosib olib, Sherozni qamal qilgan edi. Shohrux Mirzo qo‘shini g‘arbiy Eronda hech qanday qarshilikka uchramaydi. Nimagaki, bobosining kelayotganini eshitgan Sulton Muhammad Sheroz qamalini bo‘shatib, toqqa qochgan edi. qo‘zg‘olon aybdorlari ayovsiz jazolanadilar.

Mazkur harbiy yurishdan qaytayotganda Shohrux betoblanib, 1447- yili Ray viloyatida,70 yoshida vafot etadi.

Xuroson Shohrux Mirzo davrida siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va ma`daniy jihatdan ancha rivojlandi, ko‘plab xayrli ishlar amalga oshirildi. Masjidlar, madrasalar, xonaqohlar, rabotlar, sar-dobalar, qishloq va qo‘rg‘onlar qurilib, mazkur qurilishlar vaqf mulklari bilan ta‘minlandi. Bu davrda tijorat, hunarmandchilik, dehqonchilik yuqori darajada ko‘tarila boshladi. Ayniqsa, hunarmandchilik, to‘qimachilik, me‘morchilik, o‘ymakorlik, xattotlik, muqovasozlik hamda qog‘oz ishlab chiqarishga katta e‘tibor berildi.

Shohrux Mirzo mamlakat istiqbolini ko‘zlab Xitoy va Hindiston hukmdorlari bilan diplomatik munosabatlarni yaxshilashga harakat qildi. Mazkur mamlakat elchilari Samarqand va Hirotda, o‘z navbatida g‘iyosiddin Naqqosh rahbarligida Xitoyda, Abdurazoq Samarqandiy boshchiligidagi elchilar Hindistonda bo‘ldilar. Shohrux Mirzo Hirotda shahar qal‘asining janub tomonida (1410-1411) Madrasa va xonaqoh bino qildirdi. Bu paytda poytaxt Hirotda va umuman Xurosonda madaniy va maishiy qurilishlar keng quloq yozadi.

Hirotda bir necha shifoxonalar mavjud bo‘lib, bularning qatorida yana ikkita “Dorushshifo” quriladi. Bu shifoxonalarning bittasi Shohruxning uchinchi xotini Mulkat og‘o (Mulk og‘o) tarafidan, ikkinchisi esa Shohruxning nabirasi Alouddavla (1417-1460) tomonidan qurdirilgan edi. Mulkat og‘o ham Gavharshodbegim kabi Hirotda “Dorulhadis” nomli xonaqoh, ikkita hammom, Hirotdan 8 farsax narida, Amudaryoga boradigan yo‘l ustida bitta rabot, Balx shahrida bir Madrasa qurdirdi.

Shohrux davrida Hirotda qurilgan eng katta yodgorliklardan biri malika Gavharshodbegim tarafidan qurdirilgan ulkan Madrasa va mazkur Madrasa yonida qad ko‘targan xonaqohdir. Bu binolar 1417-yilda boshlanib, 1437-yilda qurib bitkazilgan. Mazkur Madrasa va xonaqoh hozirgi kungacha yetib kelgan bo‘lib, xonaqohga uning ayrim o‘g‘illari, Gavharshodbegim va boshqa Temuriy shahzodalar va malikalar dafn etilgan. Shohrux Mirzo saroyida xizmat qiluvchi amaldorlar, beklar, sarkardalar o‘z nomlarini abadiylashtirish maqsadida bir qator madaniy va maishiy binolar qurdirishgan. Chunonchi, Hirotning Xiyobon mavzeida qurbon Shayx, Feruzshoh, Chaqmoq Shoh, Alayh Ko‘kaldosh madrasalari qad rostlagan edi. Bu madrasalarda diniy bilimlar bilan bir qatorda tilshunoslik, adabiyot, tarix, jug‘rofiya, handasa, riyoziyot, falakiyot kabi ilmlar o‘qitilardi. Bulardan tashqari, falsafa, mantiq va musiqa ilmi ham ancha rivojlangan edi.

Hirotda qadim zamonlardan turli-tuman diniy va ilmiy kitoblarga boy shaharlardan hisoblangan. Shohrux Mirzoning o‘zi ham kitobga o‘ch kishi bo‘lib, o‘zining boy shaxsiy kutubxonasi, o‘g‘li Boysung‘ur Mirzoning ham ajoyib kutubxonasi bo‘lgan. Bu kutubxonalar qimmatli asarlarga boyligi va xilma-xilligi bilan shuhrat qozongan.

Umuman sohibqiron Amir Temur vafotidan keyin Movarounnahr va Xurosonda Shohrux Mirzoning hukmronlik davrida nisbatan osoyishtalik hukm surdi. Binobarin, Amir Temur boshlab bergan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayot o‘z rivojini topdi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Shohrux Mirzo va uning yoshlik yillari uning siyosat maydoniga kirib kelishi haqida atroflicha o‘rganishga harakat qildim. Aynan Shohrux Mirzoning yoshlik yillari haqida malumotlarning kamligi ko‘proq

izlanishimga sabab bo'ldi. Nizomiddin Shomiy va Sharofiddin Ali Yazdiy Abdurazzoq Samarqandiy asarlaridan malumotlar olinib atroflicha o'rganildi. Tarixchilar oldidagi asosiy vazifalardan biri aynan Shohrux Mirzo faoliyatini uning davri va boshqaruvi va qo'shni davlatlar bilan uzoqqa mo'ljallangan siyosiy diplomatiyasi haqida izlanishlar qilishlarini so'rab qolardim. Shohrux Mirzo o'zining 40 yillik boshqaruvida Temuriylar saltanatini yana qaytadan qudratini tiklashga muvafaq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xondamir G'iyosiddin Muhammad "Habib us-siyar fi axbor afrod ul bashar". 1994-y. 392- bet.
2. Fasih Ahmad Havofiy. "Mujmali fasihiy". 1996-y . 365- bet
3. Nizomiddin Shomiy "Zafarnoma" 2004-y. 430-bet
4. Sharofiddin Aki Yazdiy. "Zafarnoma". 2016-y. 550-bet.
5. Abdurazzoq Samarqandiy "Matlai sa'dayin majmuai bahrayn".2011-y 680-bet